

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Ковбаса Анастасія ¹ [0009-0006-8414-8476], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kovbasa.nastya7@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. У роботі детально досліджено та проаналізовано історичний шлях розвитку комп'ютерних ігор. Хронологія охоплює період від 1950-х до 2020-х років. Робота акцентована на ключових подіях, що стали рушійними силами в еволюції ігрової індустрії та скорегували її подальший розвиток. Було виявлено шість важливих етапів, а саме: початок індустрії, що датується 1950-ми роками, коли з'явилися перші прототипи відеоігор, 1980-ті роки в які відбувся вихід першої 8-бітної консолі, 1990-ті роки коли індустрія пережила революцію завдяки появі 3D-графіки, 2000-ні роки та об'єднання ігор з Інтернетом, популяризація мобільних ігор та сучасний етап, разом з появою віртуальної реальності.

Ключові слова: Історія ігор, хронологія ігор, жанри ігор.

Дивлячись загалом на ігрову індустрію можна побачити, що вона має доволі коротку, проте стрімку історію свого становлення. До сучасності за менш ніж 70 років вона пережила кілька ключових етапів свого розвитку та в результаті отримала регулярний попит по всьому світу. Все почалося з появою більш менш примітивних прообразів сучасних комп'ютерів. І темп її розвитку повністю залежав від них.

Ігрова індустрія започатковується та бере свій початок від 1950-х років коли у той час першими почали створюватися так звані прототипи сучасних відеоігор. Вони мали примітивний інтерфейс та склад, їхньою розробкою займалися комп'ютерні вчені, що вивчали та розширювали функціонал тодішніх комп'ютерів і лише для того аби зрозуміти та візуалізувати на, що вони здатні. Таким чином найпершою чинною комп'ютерною грою вважають «Теніс для двох» яку створив Вільям Хігінботем. Вона була наочним доказом до людського загалу на, що може бути здатна наука і як важливо вкладати в неї кошти й розвивати. В цій грі бачили двовимірне зображення тенісного корту на маленькому екрані осцилографа, та м'яч, що був простою яскравою освітленою

рухомою точкою і залишав після себе сліди, коли відскакував на різні боки від сітки. Гравці могли його подавати, а також робити кручені удари, використовуючи кнопки контролера та обертові регулятори, які змінювали кут замаху віртуальної тенісної ракетки. Також іншою однією із перших ігор була *Spacewar* від Стіва Рассела. Вона була розроблена для двох гравців і давала змогу керувати космічним кораблем із наміром обстріляти торпедами свого супротивника (Berg, 2010).

Після цього наступний ключовий період розпочався у 1970-х роках, коли з'явилися нові більш зрозумілі до широкого загалу мови програмування. Створення перших двох прообразів сучасного геймплею стало інноваційним, але тільки після того, як Ральф Х. Баер розробив першу у світі домашню відео ігрову систему (ігрову приставку) у 1972 році, попит на ігри збільшився. Навіть попри той факт, що вона була доволі незручною та дорогою. Завдяки такому успіху розробники побачили потенціал у створенні ігор (Wolf, 2007). Таким чином у світ виходять:

- *Pong* - ця гра була випущена в 1972 році й стала однією з перших комерційно успішних комп'ютерних ігор. Гравці керували "ракетками" на екрані та відбивали м'ячик, щоб запобігти його проникненню у власне поле.
- *Adventure* (також відома як *Colossal Cave Adventure*) - це текстова пригодницька гра, вона була створена у 1976 році. Гравцям пропонувалися описи віртуального світу, у якому вони могли рухатися та взаємодіяти з різними об'єктами за допомогою текстових команд.

Третім фактичним етапом у 1983 році стало вихід першої 8-бітної консолі, такої як Nintendo Entertainment System або Sega Master System. Ігри до них створювалися на спеціальних картриджах, що при об'єднанні із приставкою давали змогу побачити на невеликому кольоровому екрані геймплей (Wolf, 2007, с. 18). Після цього у світ виходять: перша частина *Final Fantasy*, *Tetris* (1984), *Super Mario Bros* (1985), *The Legend of Zelda* (1986), *Metal Gear* (1987), *SimCity* (1989). В порівнянні із першим поколінням ігор це стає складнішим із погляду на графіку, сеттінгу, можливостей в керуванні та динаміці. Починає з'являтися розширений сюжет, створюються перші ігрові всесвіти. Саме таким чином і започатковується жанр JRPG, ігри вже стають не просто механічними, а скоріше живими (WADA, 2017).

Наступний період розпочався у дев'яностих на початку нульових коли відбулась наступна важлива революція яка змінила сутність комп'ютерних ігор. З'явилась можливість працювати з 3D елементами та графікою. Завдяки цьому ігри стали тривимірними, управління збільшило свою різноманітність. Змінилась загалом логіка створення. Почалось поширення Інтернету і такий жанр як MMORPG і MMOFPS набирає стрімкої популярності, через це з'являються: *Mortal Kombat* (1992), *Doom* (1993), *Resident Evil* (1996), *Quake* (1996), *Pokemon Red, Blue* (1996), *Starcraft* (1998), *Half-Life* (1998). Більшість із

цих ігор стали культовими й мали своїх шанувальників через це розробники не зупинялися та розширювали ігрові всесвіти, випускаючи наступні частини (Berg, 2010).

У 2000-х роках стався значний крок у розвитку, адже з'явилась PlayStation 2 з можливістю виходу до інтернету. А через рік після цього вже виходить Xbox 360. Це дає змогу мати в своєму будинку продуктивну гральну консоль, що дає змогу відтворювати високоякісну графіку, грати із іншими учасниками по мережі та завантажувати будь-який відеоконтент: кіно, музику або телешоу. У світ виходять нові ігри The Sims (2000), Grand Theft Auto III (2001), World of Warcraft (2004), Guitar Hero (2005), The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006), Portal (2007), Bioshock (2007), Mass Effect (2007), Assassin's Creed (2007), Minecraft (2009).

Починаючи з 2010-х років індустрія відеоігор змінюється завдяки поширенню мобільних пристроїв та стрімкому розвитку технологій. Ігри на мобільних платформах, такі як Angry Birds (2009), Clash of Clans (2012), Pokémon GO (2016), набувають величезної популярності (Єгорова І. М. & О. Г. Плотникова, 2024, с. 37-39). Окрім цього, новий рівень технологій дозволяє створювати складніші та графічно дивуючі геймплеї, які пропонують глибокі та деталізовані віртуальні всесвіти. На приклад The Witcher 3: Wild Hunt (2015) і Red Dead Redemption 2 (2018) демонструють нові можливості завдяки потужним графічним процесорам та вдосконаленим методам 3D-моделювання.

Інновації в галузі штучного інтелекту та алгоритмів поведінки NPC (неігрових персонажів) дозволяють створювати більш реалістичні та динамічні сюжети, де кожне рішення гравця має значення. Ці досягнення, також підкріплюються швидким розвитком віртуальної реальності (VR). Технології якої дозволяють гравцям повністю зануритися у віртуальний світ і взаємодіяти з ним за допомогою спеціальних пристроїв, що забезпечують більш реалістичний досвід. Технології віртуальної реальності вже активно застосовується в ряді ігор, зокрема в таких як Beat Saber (2018) і Half-Life: Alyx (2020) (LaValle, 2023).

Ігрова індустрія за доволі короткий період пережила стрімкий та непередбачуваний розвиток. Вона пройшла шлях від маленьких екранів та примітивного геймплею з можливістю взаємодіяти із м'ячиком до всесвітів зображених за допомогою гіперреалістичної тривимірної та генеративної графіки з відкритими світами із та можливостями функціоналу. Маючи вже доволі панівну роль у світовій економіці ігрова індустрія продовжує свій розвиток та має подальший потенціал.

Літературні джерела

1. Berg, H. A. (2010). *The Computer Game Industry* [Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Telematics]. URL : <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-10172>

2. Wolf, M. J. P. (Ред.). (2007). *The Video Game Explosion*. Greenwood Publishing Group, Inc. DOI : 10.5040/9798216032106
3. WADA, T. (2017). History of Japanese Role-Playing Games. *Annals of Business Administrative Science*, 16(3), 137–147. DOI : 10.7880/abas.0170228a
4. Єгорова І. М., & О. Г. Плотникова. (2024). Історія мобільних ігор – від розважаючих до навчальних. *Молодіжна школа-семинар*. ТОВ «Друкарня Мадрид». 37–39. URL : <https://openarchive.nure.ua/entities/publication/1dd8d642-8aaf-48cd-8cd3-085afcd1cf2>
5. Steven M. LaValle. (2023). *Virtual Reality*. Cambridge University Press. DOI : 10.1017/9781108182874